

مطالعات خطاهای داخلی ترانسفورماتور جهت هماهنگی رله های دیفرانسیل و اساس کار آن ها در راستای حفاظت سیستم های قدرت

محمد رضا قدسی

دانشجوی دکترا برق قدرت، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خرم آباد، ایران

m.ghoodsi@yahoo.com

خلاصه

ترانسفورماتورها یکی از مهمترین و گران ترین تجهیزات سیستم های قدرت می باشند و در واقع متناسب با میزان اهمیت آن ها، حفاظت خاص و منحصر به فردی باید برای آن ها اعمال گردد. انتخاب مناسب حفاظت ترانسفورماتور می تواند با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی انجام شود. مهم ترین عامل تهدید کننده سیستم های قدرت، خطاهای اتصال کوتاه می باشند که با بروز خطا، جریان بزرگی در این سیستم ها جاری می شود و باعث شدیدترین آسیب ها و تغییراتی ناگهانی می گردد. در چنین شرایطی لازم است سیستم قدرت همواره بهترین حفاظت ها را در برابر خطاها داشته باشد و جهت برطرف کردن آن ها، با تشخیص صحیح و کارآمد و با سرعت پاسخگویی سریع و انتخابگری و تفاوت گذاری و قابلیت اطمینان بالا، به بهترین نحوه ممکن باعث حذف خطا گردند. در این مقاله مدل اولیه ترانسفورماتور و آزمون اتصال کوتاه خطاهای داخلی ترانسفورماتور جهت محاسبات واقعی حفاظت دیفرانسیل در نرم افزار MATLAB شبیه سازی شده است و اساس کار رله دیفرانسیل بیان گردیده است که در پایان، نتایج ارزنده ای حاصل شده است.

کلمات کلیدی: اتصال کوتاه، مدار ترانسفورماتور، خطاهای داخلی، رله دیفرانسیل، حفاظت سیستم های قدرت .

۱. مقدمه

با گسترش شبکه های قدرت به هم پیوسته در سطوح مختلف ولتاژ و گوناگونی آن ها، در مدار بودن و قابلیت اطمینان آن ها همیشه مد نظر بوده است و از اهمیت بالایی نیز برخوردار می باشد. زیرا لازم است شبکه های برق رسانی در حالت پایدار و ایمن و با کمترین تلفاتی، انرژی الکتریکی را انتقال دهند. باید در چنین شرایطی رفتار سیستم و عکس-العمل های شبکه و تجهیزات در برابر خطاها و اشکالات به وجود آمده، به صورت همیشگی و بدون هیچ وقفه ای محاسبه، مقایسه، بررسی، پایش و نظارت گردد که هنگام شرایط غیر عادی، اقدامات حفاظتی مناسب صورت گیرد. در صورتی که ترانسفورماتور کوچک باشد از رله اضافه جریان^۱ جهت محافظت آن استفاده می کنند. به هر حال با بزرگ شدن ظرفیت این ترانسفورماتورها که معمولا بیشتر از ۲/۵ مگا ولت آمپر می باشند، باید از رله دیفرانسیل^۲ یا رله تفاضلی جریان استفاده نمود [۱].

¹ over current

² Differential Relay

هدف سیستم قدرت، تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی می باشد که این انرژی باید با صرفه اقتصادی و با کمترین تلفات و با قابلیت اطمینان بالا به دست مصرف کننده ها برسد. در صورت بروز خطا در همه سیستم ها یا شبکه های قدرت تمهیدات خاصی انجام می گیرد. بریکرها وظیفه جدا کردن کنتاکت های متحرک از ثابت را برعهده داشته و لذا مدت زمان قطع را تعیین می کنند. عملکرد باید بلافاصله در مدت زمان کوتاهی عمل قطع یا وصل را انجام دهد [۲]. ترانسفورماتور عمل انتقال انرژی را به عهده دارد و در عین حال ضمن ثابت نگه داشتن مقدار کل انرژی موجب کاهش یا افزایش انرژی می گردد [۳] پس نقش بسیار ارزنده ای دارند.

۲. ادبیات پژوهش

۱.۲. رله دیفرانسیل^۱

رله دیفرانسیل یا رله تفاضلی یا قیاسی به این صورت کار می کند که جریان ورودی و خروجی تجهیز مورد حفاظت را با یکدیگر مقایسه می کند و در شرایطی که هیچ گونه خطایی یا اتصالی رخ نداده باشد، این دو جریان یکسان هستند و اندازه گیری این دو جریان توسط ترانسمیتر جریان (CT) صورت می گیرد که با نسبت تبدیل مختلف دستگاه مورد حفاظت کار می کند. اگر اتصالی صورت گیرد بلافاصله جریان نامساوی شده و این پدیده باعث عملکرد رله دیفرانسیل می شود. در اصل بر پایه جمع جبری جریان های ورودی و خروجی در منطقه حفاظت شده عمل می نماید. در حالت عادی جریانی که به یک نقطه وارد می شود برابر با جریانی است که از آن نقطه خارج می گردد، بنابراین تفاضل آنها صفر بوده و جریانی از رله نمی گذرد. اگر در نقطه حفاظت شده اتصالی رخ دهد قسمتی از جریان به سمت نقطه اتصالی جاری می گردد و جریان خروجی کمتر از جریان ورودی خواهد شد، در نتیجه جریانی از رله عبور می کند که اگر این جریان تفاضلی بیشتر از مقدار تنظیم شده باشد، رله فرمان قطع^۲ را صادر می کند. این نوع حفاظت در اکثر قسمت های سیستم مورد استفاده قرار می گیرد [۴]. رله دیفرانسیل بیشتر در مورد ترانسفورماتورها و ژنراتورها به کار می رود [۵]. مدار رله دیفرانسیل در شکل ۱ نشان داده شده است.

شکل ۱- رله دیفرانسیل [۵]

¹ Differential Relay

² Tripe

۲.۲. حفاظت دیفرانسیل

در حفاظت دیفرانسیل دو نمونه ترانسفورماتور جریان وجود دارد که دروازه‌های ورودی و خروجی به آن ناحیه می‌باشند. در حفاظت دیستانس تنها یک سیگنال قطع فرستاده می‌شود اما در حفاظت دیفرانسیل خود سیگنال جریان یا ولتاژ در کانال ارتباطی سیستم پایلوت^۱ برقرار می‌شود [۶] و [۷]. رله‌های حفاظتی بعنوان قلب تپنده سیستم حفاظتی یک پلنت الکتریکی همچون پست فشارقوی یا نیروگاه نقش مهم حفاظت از ژنراتورها، موتورها، خطوط انتقال، ترانسفورماتورهای قدرت و باس بارها و همچنین بانک‌های خازنی را به عهده دارند. رله حفاظت خط شامل انواع رله دیستانس، دیفرانسیل خط، دیفرانسیل و دیستانس خط و رله دیفرانسیل خط و ترانسفورماتور می‌باشد. همچنین رله‌های دیفرانسیل شامل انواع رله دیفرانسیل ترانسفورماتور، رله دیفرانسیل موتور، رله دیفرانسیل ژنراتور، رله دیفرانسیل باس بار و رله دیفرانسیل خط می‌باشد.

شکل ۲- رله دیفرانسیل [۵]

¹ Pilot

۳.۲. خطاهای داخلی

بعضی از خطاها دارای ماهیت الکتریکی یا غیر الکتریکی دارند. بعضی خطاها مربوط به شرایط سیستم قدرت می‌باشند که به دلیل چگونگی استقرار تجهیزات و جایگاه آن‌ها در سیستم‌های قدرت از خطاهای سیستم تاثیر می‌پذیرند [۸]. خطاهای داخلی عبارتند از:

۱- خطای تکفاز به زمین (SLG^۱) ۲- خطای دو فاز (LL^۲) ۳- خطای دو فاز به زمین (LLG^۳) ۴- خطای سه فاز (3P^۴)

رله اضافه جریان ارزان، ساده می‌باشد و در دستگاه‌های محافظ، قابل اعتماد است. از آنجا که تنظیمات آن‌ها حساس و عملیات سریع انجام می‌شود، معمولاً رله‌ها اضافه جریان برای حفاظت خطاهای داخلی ترانسفورماتور استفاده نمی‌شوند. سرعت رله اضافه جریان فاز، باید به اندازه کافی بالا باشد که بتواند جریان‌های هجومی ترانسفورماتورها را به راحتی تحمل کند که از آن‌ها استفاده نمی‌شود. ترانسفورماتورهای سیستم قدرت در معرض بسیاری از خطاها می‌باشند که جهت پاکسازی خطا باید سریعاً عمل حفاظت انجام گیرد تا جریان‌های بزرگ اتصال کوتاه به سیستم آن‌ها صدمات جبران‌ناپذیری وارد نکند که بررسی این خطاها در کلیه شبکه‌ها اعم از انتقال و توزیع برق فوق‌العاده مهم می‌باشند [۹]. در شکل (۳) انواع اتصالات سیم پیچی ترانسفورماتورها نشان داده شده است.

شکل ۳- انواع اتصالات سیم پیچی ترانسفورماتورها [۹]

¹ Singl Line to Ground
² Line to Line
³ Double Line to Ground
⁴ Symmetrical Theree

۴.۲. حفاظت سیستم قدرت

سیستمی که پس از وقوع خطا سبب می‌شود حداقل قطعی برق در سیستم قدرت وجود داشته باشد و در عین حال حداقل خسارت را به تجهیزات وارد شود، حفاظت سیستم قدرت نام دارد. دستیابی به یک سیستم قدرت با امنیت کاری مناسب از اهداف ضروری و بسیار مهم صنعت برق می‌باشد. از طرفی بروز اختلالات بزرگ و تهدید آمیز برای این سیستم اجتناب ناپذیر است. لذا چگونگی پرهیز از این مشکل و رسیدن به نقطه کار مناسب پس از وارد شدن اختلال به سیستم برای مهندسان برق به صورت دقت‌آلود جدی در آمده است. گستردگی شبکه‌های برق و مدل‌های پیچیده عناصر قدرت پایداری سیستم را از حالت ساده شبکه‌های کوچک خارج ساخته و عوامل مختلفی را در اثر گذاری بر پایداری این شبکه‌ها دخیل نموده است. عملکرد و رفتار یک سیستم قدرت در یک رژیم کاری مشخص متشکل از کلیه ویژگی‌های رفتاری می‌باشد که سیستم از خود نشان می‌دهد و با شناخت آن‌ها می‌توان عملکرد سیستم را بررسی نمود. دستگاه‌های حفاظت با هدف حفاظت از دارایی‌ها و تجهیزات نصب شده، و اطمینان حاصل می‌کند که تامین انرژی با بالاترین ضریب امنیت انجام می‌شود [۱۰]. هماهنگی حفاظت نیز از طریق تقسیم ناحیه‌ای سیستم قدرت انجام می‌شود. اگر در یک ناحیه خطایی رخ می‌دهد، اقدامات لازم اجرا خواهد شد. همپوشانی مناطق حفاظتی در سیستم‌های قدرت همواره برای حفاظت بهتر وجود دارد [۱۱].

شکل ۴- حفاظت سیستم‌های قدرت در ترانسفورماتور [۱۲]

۵.۲. مدار ترانسفورماتور^۱

محدودیت‌های فیزیکی یک ترانسفورماتور واقعی به صورت یک مدار نمایش داده می‌شوند. این مدار معادل از تعدادی از عوامل به وجود آورنده تلفات یا محدودیت‌ها و یک ترانسفورماتور ایده‌آل تشکیل شده‌است. تلفات توان در سیم‌پیچ یک ترانسفورماتور به طور خطی تابعی از جریانی هستند و به راحتی می‌تواند آنها را به صورت مقاومت‌هایی سری با سیم‌پیچ‌های ترانسفورماتور نمایش داده شود. این مقاومت‌ها R_S و R_P هستند. با بررسی خواص شار پراکندگی می‌توان آن را به صورت خود القاهای X_P و X_S نشان داد که به صورت سری با سیم‌پیچ ایده‌آل قرار می‌گیرند. تلفات آهنی از دو نوع تلفات گردابی (فوکو) و پسماند (هیستریزس) تشکیل شده‌اند. در بسامد ثابت این تلفات با مجذور شار هسته نسبت مستقیم دارند و از آنجایی که شار هسته نیز تقریباً با ولتاژ ورودی نسبت مستقیم دارد این تلفات را می‌توان به صورت مقاومتی موازی با مدار ترانسفورماتور نشان داد. این مقاومت همان R_C است [۱۳]. هسته‌ای با نفوذپذیری محدود نیازمند جریان I_M خواهد بود تا همچنان شار مغناطیسی را در هسته برقرار کند، بنابراین تغییرات در جریان مغناطیس‌کننده با تغییرات در شار مغناطیسی هم فاز خواهد بود و به دلیل اشباع پذیر بودن هسته، رابطه بین این دو خطی نخواهد بود. با این حال برای ساده کردن این تأثیرات در بیشتر مدارهای معادل این رابطه خطی در نظر گرفته می‌شود. در منابع سینوسی شار مغناطیسی ۹۰ درجه از ولتاژ القایی عقب تر خواهد بود، بنابراین این اثر را می‌توان با القاگر X_M در مدار نشان داد که به طور موازی با تلفات آهنی هسته R_C قرار می‌گیرد و X_M را در برخی موارد با هم به صورت یک شاخه در نظر می‌گیرند و آن را شاخه مغناطیس‌کننده می‌نامند. اگر سیم‌پیچ ثانویه ترانسفورماتور را مدار باز کنیم تمامی جریان عبوری از اولیه ترانسفورماتور جریان I_0 خواهد بود که از شاخه مغناطیس‌کننده عبور خواهد کرد این جریان را بی‌باری نیز می‌نامند. مقاومت‌های موجود در طرف ثانویه یعنی R_S و X_S نیز باید به طرف اولیه منتقل شوند. این مقاومت‌ها در واقع معادل تلفات مسی و پراکندگی در طرف ثانویه هستند و به صورت سری با سیم‌پیچ ثانویه قرار می‌گیرند. مدار معادل حاصل را مدار معادل دقیق می‌نامند گرچه در این مدار معادل نیز از برخی ملاحظات پیچیده مانند اثرات غیرخطی چشم پوشی می‌کند. در شکل (۵) مدار معادل ترانسفورماتور نمایش داده شده است [۱۴].

شکل ۵- مدار داخلی ترانسفورماتور [۱۴]

¹ Transformer

۳. روش تحقیق

در ابتدا شبیه سازی کامپیوتری مدل اولیه ترانسفورماتور انجام می گیرد. هدف از شبیه سازی این سیستم، ابتدا آزمون اتصال کوتاه، مدل سازی شده و سپس مقادیر آن جهت رله دیفرانسیل و بهبود عملکرد حفاظت سیستم های قدرت از جمله ترانسفورماتور بدست می آید. نتایج اولیه به دست آمده از شبیه سازی اطلاعاتی در مورد خطاهای داخلی ترانسفورماتور که شامل چهار مرحله می باشد به صورت جداگانه ارائه شده است. ۱- آزمون اتصال کوتاه تکفاز به زمین ۲- آزمون اتصال کوتاه دوفاز ۳- آزمون اتصال کوتاه دو فاز به زمین ۴- آزمون اتصال کوتاه سه فاز که چگونگی عملکرد سیستم های واقعی را در عمل به ما نشان می دهد و باعث افزایش آگاهی ما از سیستم و چگونگی انجام آن می شود. شناسایی مسایل کلیدی سیستم، بخش مهمی از شبیه سازی کامپیوتری است. شبیه سازی در نرم افزار Matlab با هدف قابلیت اطمینان سیستم های قدرت به ویژه ترانسفورماتورها، ساخته شده است. اجزایی در ساخت و طراحی این سیستم، بسیار اساسی می باشند. شبیه سازی این مقاله، چهار جزء اصلی دارد که عبارتند از: ۱- منبع تغذیه سه فاز، ۲- بریکر، ۳- ترانسفورماتور ۴- بار RLC، ۵- بلوک خطای داخلی ۶- بلوک خطای خارجی. اجزای اصلی به صورت سری و بلوک های خطاها به صورت موازی به سیستم متصل می شوند. همانطوری که در شکل (۱) دیده می شود شبیه سازی انجام شده شامل مدار زیر می باشد که طراحی شده است. این شبکه دارای منبع تغذیه سه فاز می باشد و ولتاژ آن ۱۱۰ کیلو ولت با فرکانس ۵۰ هرتز است و ولتاژ اتصال کوتاه آن ۲۰۰ مگا ولت است. دارای ۲ بریکر می باشد که در مدت زمان ۰/۰۰۱ ثانیه تنظیمات آن وارد شده است که در مدت تعیین شده عمل می کند و در وضعیت ۰ و ۱ قرار می گیرند، یعنی می توانند مدار را قطع یا وصل نمایند. هر سه فاز بریکرها در وضعیت بسته قرار دارند و زمانی که ۰/۰۰۱ ثانیه برسند، بریکرها مدار را از حالت بسته به باز، قطع خواهند کرد. در این مدار دو حالت خطای خارجی در نظر گرفته شده است که در محاسبات در این جا وارد نشده اند به دلیل این که در صفر ثانیه خطا ایجاد می شود و در همان لحظه مجددا خارج می شوند. مطالعات این پژوهش بیشتر در مورد خطاهای داخلی هستند که خطاهای وارده بعد از مدت زمان ۰/۴ ثانیه ایجاد می گردند. همچنین مشخصات ترانسفورماتور ما از نوع کهنده ولتاژ است، یعنی دارای ظرفیت ۶۳ مگا ولت آمپر که ولتاژ ۱۱۰ کیلو ولت را به ۱۰/۵ کیلو ولت کاهش می دهد. همانطور که در شکل دیده می شود این مدار از دو قسمت سمت چپ ترانسفورماتور که ولتاژ فشار قوی است و سمت راست ترانسفورماتور که ولتاژ فشار ضعیف می باشد، تشکیل شده است که نتایج پاسخ های جریان خطا در وضعیت های مختلف نشان داده می شود. در دو طرف ترانس آمپرمترها قرار گرفته اند که توسط اسکوپ مربوطه شکل موج جریان هر فاز نشان داده شده اند. همچنین یک بار RLC سری در انتهای خط طراحی شده است که رفتار شبکه، مورد مطالعه قرار گرفته شده و نتایج شبیه سازی در وضعیت های مختلف بررسی شده است. در شکل (۶) بلوک دیاگرام کلی سیستم شبه سازی شده نمایش داده شده است.

شکل ۶- بلوک دیاگرام کلی سیستم شبه سازی شده

۴. تجزیه و تحلیل داده ها

دو وضعیت جریان های بدون خطای ترانسفورماتور در وضعیت نرمال در شکل (۷) دیده می شود. در شکل زیر جریان های فاز A, B, C فشار قوی و ضعیف نشان داده شده است که در حالت کلی بیانگر جریان سینوسی عبوری از شبکه می باشد که هیچ گونه خطایی در این مرحله ایجاد نشده است.

شکل ۷- مقایسه پاسخ جریان های فاز سمت فشار قوی و فشار ضعیف ترانسفورماتور بدون خطا

در شکل زیر سه نمودار دیده می‌شود که جریان‌های فاز سمت فشار قوی ترانسفورماتور در وضعیت خطای تکفاز به زمین نشان داده شده است. در حالت کلی بیانگر این مسئله می‌باشد که در زمان $0/4$ ثانیه خطای تکفاز به زمین در فاز A ایجاد شده است و شکل موج جریان آن تنها بر روی یک فاز ایجاد شده است در حالی دو فاز دیگر در وضعیت بحرانی قرار گرفته است.

پاسخ جریان ترانسفورماتور سمت فشار قوی-فاز A

پاسخ جریان ترانسفورماتور سمت فشار قوی-فاز B

پاسخ جریان ترانسفورماتور سمت فشار قوی-فاز C

شکل ۸- مقایسه پاسخ جریان‌های فاز سمت فشار قوی ترانسفورماتور - خطا تکفاز به زمین

در شکل زیر سه نمودار دیده می‌شود که جریان‌های فاز سمت فشار ضعیف ترانسفورماتور در وضعیت خطای تکفاز به زمین نشان داده شده است که اثرات آن در شکل (۹) دیده می‌شود.

پاسخ جریان ترانسفورماتور سمت فشار ضعیف-فاز A

پاسخ جریان ترانسفورماتور سمت فشار ضعیف-فاز B

پاسخ جریان ترانسفورماتور سمت فشار ضعیف-فاز C

شکل ۹- مقایسه پاسخ جریان‌های فاز سمت فشار ضعیف ترانسفورماتور - خطا تکفاز به زمین

در شکل زیر سه نمودار دیده می‌شود که جریان‌های فاز سمت فشار قوی ترانسفورماتور در وضعیت خطای دوفاز نشان داده شده است. در حالت کلی بیانگر این مسئله می‌باشد که در زمان 0.4 ثانیه خطای دوفاز، در فاز A B ایجاد شده است و فاز C همانند وضعیت تکفاز بدون تغییر می‌باشد.

پاسخ جریان ترانسفورماتور سمت فشار قوی-فاز A

پاسخ جریان ترانسفورماتور سمت فشار قوی-فاز B

پاسخ جریان ترانسفورماتور سمت فشار قوی-فاز C

شکل ۱۰- مقایسه پاسخ جریان‌های فاز سمت فشار قوی ترانسفورماتور - خطا دوفاز

در شکل زیر سه نمودار دیده می‌شود که جریان‌های فاز سمت فشار ضعیف ترانسفورماتور در وضعیت خطای دوفاز A B نشان داده شده است که اثرات آن در شکل (۱۱) دیده می‌شود.

پاسخ جریان ترانسفورماتور سمت فشار ضعیف-فاز A

پاسخ جریان ترانسفورماتور سمت فشار ضعیف-فاز B

پاسخ جریان ترانسفورماتور سمت فشار ضعیف-فاز C

شکل ۱۱- مقایسه پاسخ جریان‌های فاز سمت فشار ضعیف ترانسفورماتور - خطا دوفاز

در شکل (۱۲) سه نمودار دیده می‌شود که جریان‌های فاز سمت فشار قوی ترانسفورماتور در وضعیت خطای دوفاز به زمین نشان داده شده است. در حالت کلی بیانگر این مسئله می‌باشد که در زمان $0/4$ ثانیه خطای دوفاز به زمین، در فاز A B ایجاد شده است و فاز C همانند وضعیت تکفاز و وضعیت دوفاز به هم بدون تغییر می‌باشد.

پاسخ جریان ترانسفورماتور سمت فشار قوی-فاز A

پاسخ جریان ترانسفورماتور سمت فشار قوی-فاز B

پاسخ جریان ترانسفورماتور سمت فشار قوی-فاز C

شکل ۱۲- مقایسه پاسخ جریان‌های فاز سمت فشار قوی ترانسفورماتور - خطا دوفاز به زمین

در شکل زیر سه نمودار دیده می‌شود که جریان‌های فاز سمت فشار ضعیف ترانسفورماتور در وضعیت خطای دوفاز A B به زمین نشان داده شده است که اثرات آن در شکل (۱۳) دیده می‌شود.

پاسخ جریان ترانسفورماتور سمت فشار ضعیف-فاز A

پاسخ جریان ترانسفورماتور سمت فشار ضعیف-فاز B

پاسخ جریان ترانسفورماتور سمت فشار ضعیف-فاز C

شکل ۱۳- مقایسه پاسخ جریان‌های فاز سمت فشار ضعیف ترانسفورماتور - خطا دوفاز به زمین

در شکل (۱۴) سه نمودار دیده می‌شود که جریان‌های فاز سمت فشار قوی ترانسفورماتور در وضعیت خطای سه فاز به هم نشان داده شده است. در حالت کلی بیانگر این مسئله می‌باشد که در زمان 0.4 ثانیه خطای سه فاز، A, B, C ایجاد شده است و هر سه فاز در این مرحله دچار خطا شده‌اند که در زیر نشان داده شده است.

پاسخ جریان ترانسفورماتور سمت فشار قوی-فاز A

پاسخ جریان ترانسفورماتور سمت فشار قوی-فاز B

پاسخ جریان ترانسفورماتور سمت فشار قوی-فاز C

شکل ۱۴- مقایسه پاسخ جریان‌های فاز سمت فشار قوی ترانسفورماتور - خطا سه فاز

در شکل زیر سه نمودار دیده می‌شود که جریان‌های فاز سمت فشار ضعیف ترانسفورماتور در وضعیت خطای سه فاز به هم نشان داده شده است که اثرات آن در شکل (۱۵) دیده می‌شود و هر سه فاز A, B, C دچار خطا شده‌اند.

پاسخ جریان ترانسفورماتور سمت فشار ضعیف-فاز A

پاسخ جریان ترانسفورماتور سمت فشار ضعیف-فاز B

پاسخ جریان ترانسفورماتور سمت فشار ضعیف-فاز C

شکل ۱۵- مقایسه پاسخ جریان‌های فاز سمت فشار ضعیف ترانسفورماتور - خطا سه فاز

نتایج سیستم نمونه نشان می‌دهد که با تجزیه و تحلیل و مقایسه شکل (۷) در وضعیت نرمال و زمانی که هیچ گونه خطایی در ترانسفورماتور ایجاد نشده است اختلاف فاز جریان در وضعیت ۱۲۰ درجه می‌باشد که در سمت فشار ضعیف ۳۰ درجه شکل موج جریان جلوتر می‌باشد. هنگامی که خطای اتصال کوتاه دوفاز (A B) رخ می‌دهد در زمان ۰/۴ ثانیه جریان حدود ۴ برابر وضعیت نرمال یا بدون خطا افزایش می‌یابد و فاز C بدون تغییر در وضعیت عادی می‌باشد و در خطای تکفاز به زمین هنگامی که در فاز A ایجاد می‌شود جریان در زمان ۰/۴ ثانیه تا ۱۵۰۰ آمپر افزایش پیدا می‌کند. در وضعیت خطای سه فاز جریان اتصال کوتاه تا ۱۰ برابر وضعیت نرمال بیشتر می‌شود و همانطور که از شکل (۱۴) مشاهده می‌شود در سمت فشار قوی جریان خطا حدوداً دو برابر بیشتر از فشار ضعیف است.

۶. نتیجه گیری

در این مقاله تلاش شد با شبیه سازی مدل اولیه ترانسفورماتور در نرم افزار MATLAB بتوان خطاهای مختلف داخلی را از جمله خطای ۱-آزمون اتصال کوتاه تکفاز به زمین ۲-آزمون اتصال کوتاه دوفاز ۳-آزمون اتصال کوتاه دو فاز به زمین ۴-آزمون اتصال کوتاه سه فاز را در شبکه ایجاد کرد و همچنین برای تنظیمات و محاسبه واقعی مقادیر رله دیفرانسیل که نقش اساسی و اثر بخشی در حفاظت ترانسفورماتورهای سیستم های قدرت دارد، در راستای بهبود و سرعت پاسخگویی و مدرنیزه شدن هر چه بهتر رله های دیفرانسیل و دقت و صحت آن ها گام نهاد و باعث پایداری شبکه شد.

۷. مراجع

۱. خدرزاده، م.، مرتجی، م.، صفر نورالله، ع.، همدانی گلشن، م.، ا.، (۱۳۸۸). "مبانی حفاظت سیستم های قدرت" موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق.
۲. هوشمند، ر. (۱۳۸۶)، "طراحی پست‌های فشار قوی"، دانشگاه اصفهان.
۳. غفاری، ع.، مقصودپور، ع.، پورممتاز، ع.، ر.، (۱۳۸۷). "کنترل و سیستم های دینامیک" دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.
۴. نامداری، ف.، بخشی پور، م.، (۱۳۹۵). "رله گذاری کامپیوتری سیستم های قدرت" دانشگاه لرستان.
۵. عسکریان، ح.، طالبیان جلودار، م.، (۱۳۸۳). "حفاظت و رله ها" دانشگاه صنعتی امیر کبیر.

6. GEC Measurment, (1995), "Protective Relay Application Guide", The General Electric Company, England.
7. A, E, Guile, Paterson, (1972), "Electrical Power System", Edinburgh: Oliver & Boyd, vol.1.
8. Elgerd, Olle. I., (1998), "Electrical Energy System Theory", Springer Science, Business Media Dordrecht.

9. IEEE Std, (2000), "IEEE Guide for Protective Relay Applications to Power Transformers", IEEE Power Engineering Society.
10. Alexandra Von Meier, (2013), "Electric Power Systems", Electrical Engineer 137A: Lecture 14: Introduction to Protection Systems, Slide 3.
11. Glover J. D., Sarma M. S., Overbye T. J. (2010), Power System and Analysis 5th Edition. Cengage Learning. Pg 548-549.
12. <http://www.ntdc.com.pk/images/220kvbw.jpg>, (2017).
13. Hartley, William H. (2003). *Analysis of Transformer Failures*. 36th Annual Conference of the International Association of Engineering Insurers. p. 7 (fig. 6). Retrieved 30 January 2013.
14. IEEE PES TC (Fall 2011). "Discussion of Class I & II Terminology". IEEE PES Transformer Committee. p. slide 6. Retrieved 27 January 2013.